

Título (máximo 25 palabras): “Aplicación de las 5´S en el departamento de Recursos Humanos de una empresa industrial de Empalme, Sonora”.

Área del Proyecto/Investigación: Recursos Humanos

Autor 1(Alumno): SÁNCHEZ ALANIZ GIOVANNA ESTHEFANIA

Correo: giovanna.sanchez226251@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): RUIZ SALAS NIDIA CAROLINA

Correo: nidia.ruiz10255@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Administración

Campus: Empalme

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar la metodología de las 5´S en el área de recursos humanos de una empresa del giro industrial, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la seguridad en el área de trabajo al reducir el tiempo perdido buscando herramientas y materiales necesarios en las actividades diarias, implementando un sistema de organización visual basado en los principios de 5´S. La metodología utilizada fue creada por Hiroyuki Hirano (Galician, 2021) la cual consta de las siguientes 5 fases: fase 1 Seiri (eliminar), fase 2 Seiton (ordenar), fase 3 Seiso (limpieza e inspección), fase 4 Seiketsu (estandarizar), fase 5 Shitsuke (disciplina).

Con la aplicación de la metodología de las 5´S se obtuvo como resultados la reducción del 30 % del tiempo en la búsqueda de documentos y herramientas necesarias para la realización de las actividades diarias, así como tener una visión limpia y ordenada del lugar de trabajo, donde todos puedan identificar el lugar adecuado para cada objeto.

Con base en los hallazgos obtenidos durante la implementación del proyecto 5´S en el departamento de recursos humanos, se concluye que esta metodología ha tenido un impacto significativo en la optimización de los procesos y en la mejora del ambiente

laboral. La aplicación de las 5´S ha generado una mayor eficiencia, una reducción de errores y un ambiente de trabajo más agradable para todos los empleados.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El presente trabajo surgió en el octavo semestre de la Licenciatura en Administración, en donde la empresa de estudio es una organización dedicada al giro de servicios en el área industrial.

El método de las 5´S se desarrolló en Japón alrededor de los años 1980 y se identificó como una de las técnicas que permitieron la fabricación Just in Time o también conocido como la fabricación Justo a Tiempo (JIT) o Toyota Production System (TPS) (Shum, 2021).

Cabe destacar que este modelo se puede adaptar y depende mucho del entorno laboral y cómo éste ayuda a optimizar el tiempo de trabajo.

Las 5´S es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la productividad (Sancristan, 2005).

Dentro de los objetivos que se pretenden lograr a la hora de implementar la metodología 5´S son: reducir la cantidad de residuos y costos, disminuir los retrasos por la ubicación de las herramientas o recursos, mejorando el tiempo de respuesta y entrega y minimizar errores en las estaciones de trabajo o línea de producción, mejorando la calidad (Shum, 2021).

La empresa consultora de recursos humanos Avansel (2023) menciona, que la implementación de las 5´S puede tener varios beneficios para una empresa, entre ellos:

1. Mejora la eficiencia y la productividad: con una mejor organización y una mayor limpieza en el lugar de trabajo, el equipo de trabajo podrá trabajar de manera más eficiente y con menos distracciones.
2. Reduce el riesgo de accidentes laborales: al eliminar los objetos innecesarios y mantener un lugar de trabajo limpio y organizado, se reduce el riesgo de accidentes laborales.
3. Mejora la satisfacción de las personas: un ambiente de trabajo limpio y organizado puede mejorar la satisfacción del equipo de trabajo y su motivación en el trabajo.
4. Fomenta la cultura de mejora continua: la implementación de las 5S puede ayudar a fomentar una cultura de mejora continua en la empresa, en la que se promueve la identificación y resolución de problemas en el lugar de trabajo.

Por tal motivo, la empresa en estudio que se consideró fue The Offshore Group, la cual fue fundada en 1986, por Luis Felipe, Seldner, Félix Tonella Luken, Roberto Gómez del Campo y Duane Boyett, la cual fue el primer proveedor de servicios de refugio para ayudar a las empresas extranjeras a ubicar una presencia manufacturera en el interior de México. En ese momento, la mayor parte de la manufactura se realizaba a lo largo de la frontera, un clima donde existía una gran competencia, la rotación y el ausentismo de los empleados eran comunes. Sus fundadores resolvieron este problema ayudando a empresas a lanzarse, operar y prosperar en Empalme, Sonora, México. (The Offshore Group, s.f.)

Actualmente The Offshore Group ha emigrado al nombre de Corporativo Tetakawi y su desarrollo se ha extendido a otros parques industriales distribuidos Aguascalientes,

Empalme, Guanajuato, Guaymas, Hermosillo, Mazatlán, Monterrey, Querétaro, Saltillo y San Luis Potosí, contando con más de 25,000 empleados satisfechos y capacitados. Cuentan con más de 75 clientes internacionales, entre ellas industrias automotrices, aeroespaciales, electrónica, dispositivos médicos, entre otras. (The Offshore Group, s.f.)

Ahora bien, en el área de Operaciones de Recursos Humanos (ORH) se ha detectado por medio de una inspección visual que existen áreas de oportunidad en los tiempos destinados para realizar las actividades, así como errores al momento de capturar en el sistema la información correcta, aunado a una falta de clasificación y orden de los archivos.

Lo anterior, derivado de malas prácticas o desorganización en el manejo de los tiempos del personal para la realización de las distintas actividades que deben de realizar cada día, aunado a la carencia de la implementación de una metodología que le permita mantener un orden en los espacios de trabajo, así como en el desempeño de sus funciones, es por ello, la importancia del presente estudio.

1.2 Planteamiento del problema

La revisión de antecedentes demuestra que las empresas, por un lado y las consultoras por otro, cometen varios errores al querer implementar esta metodología/filosofía de trabajo. Entre las causas más relevantes que se han identificado destacan:

- Considerar que haciendo un “curso 5´S”, el éxito está asegurado. Las organizaciones suelen contratar cursos. Gran parte de ellos son teóricos, es decir son de “sala”. La experiencia demuestra que no basta con aprender en la sala: Es necesario aprender en sala y aplicar en el área de trabajo de manera conjunta. Los equipos que reciben la enseñanza deben aprender haciendo, deben equivocarse en terreno y deben poner en práctica de manera inmediata.

- No hacer nada más, una vez que los consultores se han ido o la capacitación se ha dictado. La etapa clave es después que se ha implementado, ahí comienza una etapa crítica, pues todo el impulso se ve mermado por una falta de continuidad en el trabajo. ¿Quién lo sigue liderando? ¿Quién "obligará" para que las acciones se sigan manteniendo? El trabajo con los consultores o a través de un entrenamiento es solo el principio. El verdadero trabajo comienza una vez que "quedamos solos".
- Enfocarse exclusivamente en la "Herramienta" y dejar de lado los Principios. Muchos todavía piensan que la clave es aprender las herramientas y aplicarlas. Sin embargo, las herramientas son lo más simple. Lo complejo es cambiar "hábitos", es decir, cambiar la "cultura", que por lo demás, no ocurre de la noche a la mañana (Canepa, 2018).

Socconini (2008), argumenta que si en una empresa no ha funcionado la implementación de las 5S's, cualquier otro sistema de mejoramiento de los procesos está destinado a fracasar. Esto se debe a que no se requiere tecnología ni conocimientos especiales para implementarlas, solo disciplina y autocontrol por parte de cada uno de los miembros de la organización.

De igual forma, se observa que en la empresa en estudio se presenta una deficiencia o retraso en la realización de las actividades debido a que de las 95 horas a la semana que el personal de los diferentes turnos labora, se observa que los colaboradores invierten más del 30% de su tiempo en la búsqueda de información o reordenamiento de la misma. Por lo anterior, se cuestiona ¿el implementar las 5'S en el departamento de Operaciones de Recursos Humanos apoyará a una mejor organización del mismo.

1.3 Objetivo

Aplicar la metodología de las 5´S en el área de recursos humanos en una empresa de giro industrial, con la finalidad de mejorar la eficiencia y organización en el área de trabajo al reducir el tiempo perdido buscando herramientas y materiales necesarios en las actividades diarias, implementando un sistema de organización visual basado en los principios de 5´S.

II. Método

2.1 Sujetos

El presente proyecto está basado en una empresa del giro industrial, ubicada en Empalme, Sonora. Enfocado en el departamento de Recursos Humanos, el cual está conformado por una persona de género femenino de 55 años de edad, teniendo el puesto de Líder de Operaciones de Recursos Humanos, además de una trabajadora social de 59 años de edad y 3 coordinadores de Operaciones de Recursos Humanos, dos de género femenino de 41 y 30 años de edad y una persona género masculino de 53 años de edad.

2.2. Materiales

Los principales materiales y herramientas utilizadas para realizar el proyecto fueron:

- Computadora.
- Impresora.
- Paquete office.
- Base de datos de la organización.
- Hojas blancas.
- Marca texto.
- Cinta adhesiva.

- Folders.
- Tijeras.
- Plumón.
- Listas de verificación.
- Etiquetas.

2.3 Procedimientos

La metodología de las 5´S fue la utilizada para realizar el proyecto, la cual fue creada por Hiroyuki Hirano (García, 2021), la cual está formada por las siguientes fases:

Fase 1. Seiri (Clasificación): En esta primera etapa se debe hacer una clasificación de los elementos y de los objetos que se disponen en los puestos de trabajo, departamento y en general, en la organización. El objetivo es separar todo lo que no es de utilidad o resulte innecesario.

Fase 2. Seiton (Ordenar): En esta fase tenemos la finalidad de aprovechar eficazmente el espacio de los entornos laborales y mantener una adecuada distribución. Se priorizará la ubicación y el orden lógico de los materiales y de los recursos productivos de la empresa.

Fase 3. Seiso (Limpieza): En esta etapa procuraremos eliminar la suciedad de los lugares así como la optimización de las operaciones de limpieza. Se debe determinar las fuentes que originan suciedad con la finalidad de eliminarlas y evitar su reaparición. Así se logrará que todos los objetos y las herramientas permanezcan en buen estado.

Fase 4. Seiketsu (Estandarizar): Una vez identificados los posibles defectos se establecen las normas y procedimientos estandarizados para mantener las tres primeras S (Seiri, Seiton y Seiso) y asegurar que los procesos se lleven a cabo de manera constante y eficiente en el área de la organización. Esta fase también implica la creación de planes de mejora continua para mantener y mejorar el nivel de organización y limpieza alcanzado en las fases anteriores.

Fase 5. Shitsuke (Disciplina): En esta fase, se enfatiza en la necesidad de que todos los empleados mantengan y mejoren los estándares establecidos en la fase anterior (Seiketsu) y se comprometan con la cultura de mejora continua. También implica la creación de un sistema de seguimiento y retroalimentación para garantizar que los estándares se mantengan y mejoren continuamente, y para identificar cualquier problema o desviación que pueda surgir.

III. Resultados

En este apartado se darán a conocer los resultados de cada una de las fases de la metodología, siendo los siguientes:

Fase 1 Seiri (Clasificación). Para la determinación de la documentación que se debería de conservar en los expedientes del personal activo, se realizó en base a la clasificación proporcionada por la empresa, en donde se encuentra enlistado el documento versus el tiempo de conversación del mismo en el expediente (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Depurar documentos de expedientes de personal activo.

ELIMINAR DE EXPEDIENTES DE PERSONAL ACTIVO	
CARTAS DE DESCUENTO INFONAVIT	NO CONSERVAR NINGUNO
CARTAS COMPROMISO DE ÚLTIMO AÑO	SÓLO CONSERVAR 1 ORIGINAL, DE 6 MESES HACIA ATRÁS
COPIAS DE INCAPACIDADES	NO CONSERVAR NINGUNO
COPIAS DE RIESGO DE TRABAJO ST1, ST2,ST3, ST7	NO CONSERVAR NINGUNO
DC3	NO CONSERVAR NINGUNO
COPIAS DE MEMOS	SÓLO CONSERVAR 1 ORIGINAL O COPIA POR 1 AÑO HACIA ATRÁS
FORMATOS INTERNOS DE PLANTA	NO CONSERVAR NINGUNO
MEMOS DE PERMISO DE SALIDA	SÓLO CONSERVAR 1 ORIGINAL O COPIA POR 1 AÑO HACIA ATRÁS
MEMOS DE VACACIONES	SÓLO CONSERVAR 1 ORIGINAL O COPIA POR 1 AÑO HACIA ATRÁS
MEMOS DE PERMISO CLAÚSULA 45	NO CONSERVAR LA COPIA DE LA ASISTENCIA
PERMISOS INTERNOS DE SALIDA	NO CONSERVAR NINGUNO
PERMISOS INTERNOS DE SALIDA (SERVICIO MÉDICO)	NO CONSERVAR NINGUNO
RECORD DE AUSENTISMO	NO CONSERVAR NINGUNO

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los documentos denominados memos pendientes (ver figura 1) por firmas de los empleados, se realizó la clasificación por los turnos existentes en la empresa,

siendo turno 1 y turno 2 y se generó una tercera clasificación denominado transferencias a otra planta, teniendo esta última como función principal evitar el retrabajo al responsable así como pérdida de tiempo en la búsqueda del empleado.

Figura 1. Clasificación de Memos.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 2 Seiton (Ordenar). Dando respuesta a esta fase, la cual consiste en tener todo ordenado, se procedió a colocar etiquetas en los archivadores (ver figura 2) para poder identificar de manera inmediata para qué es cada uno y por lo tanto, colocar el documento correcto.

Figura 2. Identificación de archivadores.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 3 Seiso (Limpieza e inspección). Se identificó y eliminó las fuentes de suciedad (ver figura 3), asegurando que todas las superficies se encuentren siempre en perfecto estado.

Figura 3. Identificación y eliminación de defectos.

Fuente: Elaboración propia.

Fase 4 Seiketsu (Estandarizar). El resultado obtenido fue la impresión de un aviso (ver figura 4) , el cual sirve de recordatorio para que el personal de cada turno, archive los memos que recibe en el transcurso del día y de esa manera asegurar que el siguiente turno reciba este espacio limpio y pueda trabajar con sus propios documentos; evitando con ello la acumulación de documentos.

Figura 4. Colocación de aviso.

Fuente: Elaboración propia.

Aunado a la designación de ciertas actividades a cada uno de los coordinadores de cada turno, las cuales se describen en la fase 5, con la finalidad de garantizar la estandarización y eficiencia en cada una de las actividades.

De igual forma, se desarrolló una lista de verificación (ver tabla 2) para que la Líder de Operaciones de Recursos Humanos pueda llevar a cabo inspecciones o un seguimiento para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Tabla 2. Lista de verificación.

Puntos a evaluar	Sí	No	Comentarios
¿Se han eliminado documentos, archivos o materiales innecesarios de las áreas de trabajo?			
¿Los escritorios y espacios de trabajo están libres de objetos no relacionados con las tareas diarias?			
¿Los documentos y archivos están organizados de manera lógica y fácilmente accesible?			
¿Cada elemento tiene un lugar designado y está etiquetado claramente?			
¿Se mantienen los espacios de trabajo limpios y ordenados durante el turno?			

Fuente: Elaboración propia.

Fase 5 Shitsuke (Disciplina): Se espera contar con el compromiso y responsabilidad de todos los miembros del departamento para mantener los estándares establecidos al igual que en las primeras 4´S.

A los coordinadores de ORH del turno 1 se les asignó la responsabilidad de entregar en las oficinas generales de la empresa, las incapacidades, altas del seguro, credenciales del personal que renuncia, al menos 2 veces por semana para así evitar la acumulación de las mismas.

A la coordinadora de ORH del turno 2 y la practicante, se le dio la responsabilidad de clasificar y archivar los memos en los expedientes diariamente, así como la depuración de expedientes. Mientras que la líder de ORH, es la responsable de realizar inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos, además de reconocer y celebrar los logros del equipo de trabajo en la implementación exitosa de las 5´ S.

El mayor resultado de la implementación de la metodología de las 5´S, se considera el impacto positivo que ha tenido la clasificación, ordenamiento, organización y estandarización de las actividades que representaban un retrabajo para los coordinadores de los dos turnos, debido a que el tiempo que se invertía se ha logrado

destinar al desarrollo de otras actividades o funciones del personal, es decir, se logró reducir al cero por ciento del tiempo invertido.

Conclusiones

Con base en los hallazgos obtenidos durante la implementación del proyecto 5´S en el departamento de recursos humanos, se concluye que esta metodología ha tenido un impacto significativo en la optimización de los procesos y en la mejora del ambiente laboral. Debido al cumplimiento del objetivo, el cual consistió en aplicar la metodología de las 5´S en el área de recursos humanos en una empresa de giro industrial, con la finalidad de mejorar la eficiencia y organización en el área de trabajo al reducir el tiempo perdido buscando herramientas y materiales necesarios en las actividades diarias, implementando un sistema de organización visual basado en los principios de 5´S.

La aplicación de las 5´S ha generado una mayor eficiencia, una reducción de errores y un ambiente de trabajo más agradable para todos los empleados, debido que se logró erradicar el 30% de tiempo invertido en la búsqueda de información o reordenamiento de la misma, dando con ello respuesta al planteamiento del problema sobre ¿el implementar las 5´S en el departamento de Operaciones de Recursos Humanos apoyará a una mejor organización del mismo?

Por tal motivo, se concluye que la implementación de las 5´S ha demostrado ser una estrategia efectiva para lograr estos objetivos, y los beneficios observados respaldan la relevancia y la pertinencia de este enfoque en el contexto organizacional.

Como recomendaciones del proyecto, se sugiere mantener un enfoque continuo en la disciplina y la estandarización de los procesos para garantizar que los beneficios obtenidos se mantengan a largo plazo.

Referencias

- Avansel. (12 de junio del 2023). *Las 5S: qué son y por qué son importantes*. Obtenido de: <https://www.avanselseleccion.es/las-5s-que-son-y-por-que-son-importantes/>
- Canepa, G. (21 de agosto del 2018). ¿Por qué fallamos al querer implementar 5s?. LinkedIn. Obtenido de: <https://www.linkedin.com/pulse/por-qu%C3%A9-fallamos-al-querer-implementar-5s-gustavo-canepa-vivanco/>
- García, F. (25 agosto del 2021) *Metodología 5S*. Galician consulting & training. Obtenido de: <https://galicianconsultingtraining.com/metodologia-5s/>
- Sacristán, F. R. (2005). *Las 5S. Orden y limpieza en el puesto de trabajo*. España: Fc editorial. Obtenido de: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NJtWepnesqAC&oi=fnd&pg=PA13&dq=5s&ots=8vv6fplXkE&sig=k1hp-gAM1XByZVMpXjhBviAizko#v=onepage&q=5s&f=false>
- Shum, Yi. (1 de mayo del 2021). *Las 5S ¿Qué es? Origen, Implementación*. Xi Min Shum Xie. Obtenido de: <https://yiminshum.com/5s-seiri-seiton-seiso/>
- Socconini, L. (2008). *Lean Manufacturing*. Editorial Norma. Obtenido de: <https://books.google.co.cr/books?id=rjyeDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- The Offshore Group. (s.f.). *The Tetakawi Story*. Tetakawi. Obtenido de: <https://tetakawi.com/about/our-story/>